

УДК 32.019.5

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/14>*Филатова А.С., Матвеева Е.В.**Кемеровский государственный университет**г. Кемерово, Россия*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты политической культуры, уделяется внимание понятию и западным классическим типологиям политической культуры. Представлены особенности современной российской политической культуры, а также ключевые факторы ее формирования.

Ключевые слова: политическая культура; типология политической культуры; политические ценности и нормы.

Сложившийся определенный уровень общественного развития имеет свое отражение в культуре, которая представляет собой сложную систему, отражающую исторические особенности, а также выражающуюся в типах и формах реализации творческих сил и способностей человека, в создаваемых людьми культурных ценностях.

С данным понятием имеют неразрывную связь культурные ценности, имеющееся культурное наследие, блага, а также культурная деятельность. Наравне с этими проявлениями культуры также существует культура политическая.

Политическая культура существует в каждом обществе, характеризуется набором убеждений, символов и ценностей, связанных с политической системой, и отличается уровнем и характером политических знаний, оценок и действий граждан, а также содержанием социальных ценностей, традиций и норм, регулирующих политическое поведение в конкретный период времени.

От характера ценностей и уровня развития политической культуры во многом зависят темпы и характер политических преобразований, особенности политического процесса, развитие других сфер общества. Поэтому уровень ее развития свидетельствует о качестве самой этой системы.

Понятие «политическая культура» подразумевает под собой исторически сложившуюся систему, включающая модель поведения, ценности и нормы, влияющие на политические отношения в государстве [3].

Основные положения и представления о политической культуре были разработаны американскими политологами Сиднеем Верба и Габриэлем Алмондом в 50-х гг. XX столетия. Обратимся к их работе «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах». Политическую культуру они тесно связывают с политическими ориентациями – установками по отношению к политической системе и различным ее частям, а также к установкам по отношению к роли собственного «я» в политической системе [1, с. 28].

К ориентациям политической культуры Г. Алмонд и С. Верба относят, во-первых, «когнитивные ориентации», т. е. знания и убеждения относительно политической системы,

ее ролей и тех лиц, на которых возложено исполнение этих ролей, а также о том, что у нее на «входе» и что на «выходе». Во-вторых, «эмоциональные ориентации», иными словами, чувства и ощущения по отношению к политической системе, ее ролям, персоналу и качеству функционирования. В-третьих, «оценочные ориентации» – суждения и мнения о политических объектах, которые в типичных случаях представляют собой сочетание ценностных стандартов и критериев с информацией и чувствами [1, с. 29].

Данный подход ограничивается рамками психологии, поэтому не раскрывает полного содержания понятия «политическая культура». Последователи, учитывая опыт С. Верба и Г. Алмонда, дополнили его поведенческим аспектом.

О политической культуре писал известный историк и политолог Р. Такер. Под культурой он понимал привычный образ жизни общества, который включает в себя принятые способы мышления, убеждения, а также принятые образцы поведения. Политическая культура, таким образом, – это такие элементы культуры, которые имеют отношение к правлению и политике. В данном случае немаловажно понимать, что речь идет о сознании и поведении как индивидов, так и различного рода общностей, включая социальные классы и нации [3, с. 234].

Политическая культура на разных этапах исторического развития общества имела свои ключевые особенности. В классическом варианте типологии политической культуры, которая была предложена Г. Алмондом и С. Вербой, представлены три категории «идеальных типов»: во-первых, патриархальная, для которой свойственно восприятие индивидом себя как части сообщества, отсутствие знаний населения о политической системе, реализация экономических, политических и религиозных функций происходит основными общественными деятелями.

Во-вторых, подданническая политическая культура, в которой происходит рассмотрение обществом себя как части политической системы, ей свойственно преобладание пассивного поведения, когда члены сообщества ожидают либо благ, либо наказания.

Третий тип – партисипаторная, она отличается активным участием общества в политической жизни, наличием веры в способность повлиять на процесс принятия решений, высоким уровнем политической грамотности граждан [1, с. 34].

В настоящее время указанные типы отсутствуют в чистом виде, как правило, политические культуры государств могут включать в себя несколько типов и являться смешанными. По мнению Г. Алмонда и С. Верба, самым оптимальным для стран с демократическим режимом должен быть смешанный тип политической культуры. В такой культуре, как считают авторы, «многие граждане могут быть активными в политике, но многие другие играют более пассивную роль подданных, даже у тех, кто исполняет гражданскую роль, качества подданных и прихожан не полностью вытеснены... Это означает, что активный гражданин сохраняет свои традиционалистские, неполитические связи, равно как и пассивную роль подданного» [1, с. 34].

В отношении современной России можно сказать, что особенность ее политической культуры заключается в преобладании смешанной модели, которая включает в себя подданнический, тоталитарный и демократический тип.

Также современная российская политическая культура представляет собой развивающееся явление, на формирование которого оказывает влияние множество факторов,

среди которых: политическая история нашей страны, западная политическая культура и сегодняшняя политическая практика, политическая жизнь общества.

В этой связи появляется одна из особенностей российской политической культуры, которая выражается в том, что мы наблюдаем субъектов политической жизни с разными ценностями, которые формировались в рамках разных исторических условий и под влиянием разных факторов. Поэтому сложилось несколько поколений, имеющих неодинаковый набор жизненных ориентиров и базовых установок.

Помимо указанных выше факторов на процесс формирования политической культуры оказало промежуточное географическое положение России между Европой и Азией. Оно сыграло роль в соединении европейских и азиатских социокультурных типов. Результат взаимодействия этих двух типов – это не только взаимообогащение друг друга, но и возникновение противостояния, борьбы между собой. При этом возникающее противоречие до сих пор находит свои корни в противоборстве «западников» и «почвенников», несмотря на давность данного явления, а также влияет на развитие политической модели России сегодня.

Положение политической культуры российского общества, а также его развитие неотъемлемо связано с текущей трансформацией общества, возникновением таких процессов и явлений, как: появление новых социальных групп, рост социального неравенства, изменение экономических, политических и духовных основ жизни общества, переоценка прошлого, восприятие настоящего и анализ перспектив будущего. Указанные процессы говорят о необходимости изменения оценочных, мировоззренческих и поведенческих ориентиров людей.

Процесс формирования политической культуры современной России нельзя считать на сегодняшний день завершенным, так как он имеет прямую зависимость от результатов политической социализации новых поколений, от темпов развития экономических и политических отношений в государстве, а также от начала целенаправленного формирования политической культуры, соответствующей политической системе в стране.

Несмотря на указанные факторы и особенности процесса формирования политической культуры, происходящие в России политико-культурные изменения свидетельствуют о том, что в стране формируется гражданская культура.

Исходя из вышесказанного, политическая культура современной России носит смешанный и сбалансированный характер, объяснение этому можно найти, как сказано ранее, в современной отечественной политической практике, зарубежном опыте, многовековых национальных традициях, а также в преемственности.

Сохранение элементов тоталитарной культуры и развитие демократической говорит о переходном состоянии российского общества, следовательно, и переходном характере политической культуры.

Современное российское общество противоречиво в силу влияния некоторых факторов: исторических и современных. Это находит свое отражение в существовании множества субкультур: массовая и элитарная, буржуазная и социалистическая, либеральная и консервативная, авторитарная и демократическая. Каждая существующая субкультура имеет принадлежность к определенной социальной группе: предпринимателям и маргиналам, молодежи и пенсионерам, рабочим и интеллигенции. Следует отметить, что

формирование фрагментарного характера политической культуры исходит от общественных групп, формирующих различные модели культурного развития.

Экономические особенности определяются, например, природно-географическими различиями регионов, спецификой интересов, которая зависит от социально-экономической или религиозной субкультуры, этнических и языковых индивидуальных черт. Однако особенностью политической культуры России на современном этапе является развития не столько разнообразия субкультур, сколько наличие конфронтации между ними.

Ключевые противоречия, которые существуют и в настоящее время, можно выделить в следующих направлениях: демократизм – авторитаризм, социализм – капитализм, централизм – регионализм, глобализм – изоляционизм, анархизм – этатизм и т. д. Наличие и многообразие таких противоречий говорит об отсутствии политического базового единства, консенсуса.

При этом необходимо отметить, что формирование политической культуры нового поколения также происходит неоднородно. Это обусловлено социальной разницей молодых людей: городские и сельские жители, из различных социальных слоев. Представители подрастающего поколения отличаются друг от друга по интересам и потребностям, уровню интеллекта и образования, материальному положению, стилю и образу жизни.

Политическая культура этой возрастной категории формируется под большим влиянием сегодняшних реалий. Основную часть информации молодые люди получают через социальные сети, являются активными пользователями сайта «ВКонтакте», составляют более 60% аудитории YouTube и 90% аудитории Twitch, их активность связана напрямую с сетевой инфраструктурой.

Изучение проблем формирования современной политической культуры подрастающего поколения является чрезвычайно важным, так как именно оно служит в качестве опорной силы развития общества и государства в целом. Общество не сможет быть гражданским, а государство – социальным и правовым, если одна из самых перспективных социальных групп государства не включена в систему властно-политических отношений.

Политологи и социологи обозначают ряд факторов, которые могут повлиять на формирование политической культуры старшеклассников [2].

Среди таких факторов отмечена, во-первых, чрезмерная опека над детьми со стороны взрослых. В этом случае позиция родителей не одобряет активного политического поведения, подростки кажутся им недостаточно взрослыми и рассудительными, а значит, теми, кого могут обмануть, использовать в своих целях.

Во-вторых, существует обратная сторона вышеупомянутого фактора отношений «взрослый – подросток – политика». В данном случае рассматривается ситуация, когда родители-активисты учат своих детей быть такими же активными и участвовать в акциях протеста. Здесь речь идет о возможности воспитания политической «самостоятельности» со стороны старших и опытных участников.

Третьим фактором может быть смена характера взаимоотношений взрослых и подростков. В этом случае тема политики является предметом обсуждения среди сверстников, равных себе, а не со старшими. Такое изменение приводит к тому, что подростки остаются бесконтрольными, часто оказываются носителями радикальных взглядов и ориентируются на коллективные неконвенциональные действия.

Четвертым фактором является влияние современной непарламентской политической оппозиции, которая привлекает современных старшеклассников культурой «фана и шоу». Чаще всего это публичные общественные деятели, использующие сеть Интернет, в которой в открытом доступе транслируют нужную им информацию в социальных сетях и находят поддержку среди аудитории подростков.

Еще одним фактором является смена ранее актуальных аполитичных движений в лице панков, эмо или готов на новые, построенные вокруг политизированных ценностей, например, проблем гендера, патриотизма, ксенофобии, здорового образа жизни. Во многом такие изменения произошли благодаря государственной политике, где имиджевая принадлежность уходит на второй план, а ее место занимают идеологическая и ценностная идентификации.

Говоря об особенностях современной политической культуры российского общества, можно сделать вывод, что для нее свойственна неоднородность, которая берет свои начала в политическом прошлом и имеет почву в современности. В результате чего наблюдаются различия не только между «ориентациями» в разных поколениях, но и в рамках одного, нового поколения.

Литература

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М., 2014. 500 с.
2. Ерпылева С.В. От школьника-2011 к школьнику-2017. URL: <https://clck.ru/SV2R2>
3. Фролова О.С., Генералова С.В. Политическая культура современной России // Молодой ученый. 2017. № 23. С. 234–236.

©Филатова А.С., Матвеева Е.В., 2020